

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Бозаров Шавкат Таджибаевич,
Юрист Лизинговой Ассоциации Узбекистана,
Доктор философии по юридическим наукам
E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

For citation: Bozarov Shavkat Tadjibaevich. DEVELOPMENT OF CREDIT RELATIONS IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.25-33

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278029>

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится анализ развития кредитных отношений в Узбекистане после приобретения государственной независимости, показывается существенное влияние банковской системы Советского Союза на процесс становления и развития независимой кредитной системы Республики Узбекистан, указывается на сохранение определенных административных функций коммерческих банков и большой доли государства в их уставном фонде как на наследие Советской государственно-административной банковской системы. В статье делается акцент на создание и совершенствование законодательства Республики Узбекистан, регулирующее кредитные отношения.

Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, закон, указ, постановление, банк, микрокредит, микрозайм, микролизинг, кредитный союз, ломбард, ипотека.

Бозаров Шавкат Таджибаевич,
Ўзбекистон лизинг уюшмаси юристи,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори
E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА КРЕДИТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистонда давлат мустақиллигини қўлга киритгандан кейин кредит муносабатларининг ривожланишини таҳлил қилади, Совет Иттифоқи банк тизимининг Ўзбекистон Республикаси мустақил кредит тизими шаклланиши ва ривожланиши жараёнига сезиларли таъсири кўрсатилади, тижорат банкларининг айрим маъмурий функцияларининг сақланишини ва давлатнинг тижорат банклари устав капиталидаги катта улуши совет давлат - маъмурий банк тизимининг мероси сифатида кўрсатилади. Мақолада Ўзбекистон

Республикасининг кредит муносабатларини тартибга солувчи қонунчилигини яратиш ва такомиллаштиришга алоҳида этибор қаратилган.

Калит сўзлар: кредит, кредит муносабатлари, қонун, фармон, қарор, банк, микрокредит, микрокредит, микро лизинг, кредит уюшмаси, ломбард, ипотека.

Bozarov Shavkat Tadjibaevich,
 Lawyer of the Leasing Association of
 Uzbekistan, PhD in Law.
 E-mail: shavkatbozarov3@gmail.com

DEVELOPMENT OF CREDIT RELATIONS IN UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

ANNOTATION

In this article the development of credit relations in Uzbekistan after the acquisition of state independence is analyzed, the significant influence of the banking system of the Soviet Union on the process of formation and development of the independent credit system of the Republic of Uzbekistan is shown, the preservation of certain administrative functions of commercial banks and a large share of the state in their authorized capital is indicated as a legacy of the Soviet state-administrative banking system. The article focuses on the creation and improvement of the legislation of the Republic of Uzbekistan regulating credit relations.

Keywords: credit, credit relations, law, decree, resolution, bank, microcredit, microloan, micro leasing, credit union, pawnshop, mortgage.

Экономическое развитие современных государств нельзя представить без эффективно функционирующей кредитной системы. Кредит как экономическая категория возникла и интенсивно развивалась с развитием капиталистических отношений. В докапиталистический период хозяйствования в социально-экономической и политической жизни европейских и азиатских народов господствовали такие мировые религии, как христианство, ислам и иудаизм, которые строго осуждали получение дополнительной платы за временное предоставление материальных ценностей и денег в пользование, активно и эффективно принимали меры с проявлением подобного греха среди своих последователей. Даже сейчас, в XXI, веке исламские финансовые институты предлагают свободные от уплаты процентов финансовые продукты.

Современная кредитная система Узбекистана уходит корнями во вторую половину XIX века, когда посредством завоевания Центральной Азии российской армией и ее включения в экономическую систему Российской империи, в экономическую жизнь на территории современного Узбекистана начали проникать кредитные отношения. В дороссийский период нашей истории кредит был запрещен религией ислам, которая категорически запрещала получение процента за временное пользование денежными ресурсами. После присоединения к Российской империи российские кредитные учреждения начали открывать свои местные подразделения в Центральной Азии и активно финансировать как экономическое развитие территории (строительство железной дороги, расширение выращивания и переработки хлопчатника, торговли и др.), так и местное население, которое послужило одним из факторов их массового обеднения.

Однако наиболее существенное влияние на современное состояние кредитной системы Узбекистана оказали реформы, проведенные в Советский период нашей истории. До сих пор кредитная, и прежде всего банковская, система Узбекистан сохраняет пережитки советской кредитной системы – это прежде всего отражается в большой доли государства в банковской системе и сохранении за коммерческими банками ряда административных функций в отношении своих клиентов.

17 июня 1987 года было принято постановление ЦК КПСС СССР №821 «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышении

эффективности экономики», в соответствии с которым на базе Госбанк, Внешторгбанк и Сельхозбанк СССР, монопольно функционирующих на территории СССР с 30-х годов прошлого столетия, были созданы новые шесть - Госбанк, Внешторгбанк, Агропромбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк и Сбербанк СССР. [1] На базе этих шести советских банков и была построена банковская система Узбекистана после достижения государственной независимости.

Важное значение для развития кредитной системы на территории Узбекистана имело принятие Закона СССР «О кооперации» 26 мая 1988 году, с принятием которого началось бурное развития рыночных отношений в стране и была создана правовая основа для организации негосударственных банков. [2] В том же году в Узбекистане был зарегистрирован первый коммерческий банк - Узбекский акционерный инновационный банк «Узинбанк».

11 декабря 1990 года в Советском Союзе впервые был принят специальный банковский закон - Закон СССР «О банках и банковской деятельности», который не только регулировал вопросы создания и функционирования банковской системы СССР, но и предусмотрел возможность организации деятельности центральных и коммерческих банков на территории союзных республик. [3] На основании данного Закона во всех союзных республиках были приняты свои законы, регулирующие вопросы создания и функционирования банковской системы на местах. В частности, в Узбекской ССР Закон «О банках и банковской деятельности» был принят 15 февраля 1991 года. [4] Не создавая ничего нового в плане законодательной базы для правового регулирования кредитных отношений в Узбекской ССР, он лишь дополнял вышеуказанный Закон СССР «О банках и банковской деятельности» в части аналогичного в рамках союзного государства правового регулирования банковской деятельности на территории Узбекской ССР. Однако именно данный закон стал основой для формирования современной двухуровневой банковской системы Республики Узбекистан сразу после распада Советского Союза. Кроме того, впервые на законодательном уровне были зафиксированы основные принципы кредитования – возвратность, срочность и платность.

С первых дней государственной независимости Центральный банк Узбекистана возглавил реформы, направленные на создание современной банковско-кредитной системы в стране. В территориальных подразделениях бывших советских банков проводилась огромная организационная работа для полноценного функционирования в сугубо рыночных условиях, создавались новые коммерческие банки.

После достижения государственной независимости руководство Узбекистана инициировало широкомасштабные экономические реформы, направленные на создание конкурентоспособного государства с рыночной экономикой, ядро которой должна была составить эффективно функционирующая кредитная система. Кроме банков, составляющих главный элемент кредитной системы, также стимулировалось создание иных кредитных учреждений – кредитных союзов, микрокредитных организаций, лизинговых компаний, ломбардов и др. Параллельно велась работа по расширению инвестиционной деятельности некредитных организаций, например страховых компаний и паевых инвестиционных фондов.

Разрушительный кризис, охвативший все стороны узбекского общества в первые годы после коллапса Советского Союза, в сфере экономики потребовал проведения кардинальных экономических реформ, среди которого наиболее важными были реформы финансово-кредитной системы. Банки должны были сыграть ключевую роль в финансовом обеспечении широкомасштабных экономических реформ, охвативших практически все отрасли народного хозяйства – от приватизации государственных предприятий и стимулирования внешнеэкономической деятельности, развития глубокой переработки сырьевых материалов до внедрения новейших технологий во все сферы экономики, развития агропромышленного комплекса, торговли, общественного питания и т.д.

1 июля 1994 года на территории Узбекистана вводится собственная национальная валюта — сум, что позволило стране стать полностью независимым в проведении денежно-кредитной политики. По единому мнению специалистов, введение собственной валюты стало важной вехой в формировании независимой банковско-кредитной системы и в развитии

экономики страны в целом. Центральный банк фактически стал полностью самостоятелен в своих действиях и мог далее содействовать эффективному созданию национальной денежно-кредитной системы с рыночными инструментами ее регулирования. Деятельность Центрального банка в проведении денежно-кредитной политики и валютного регулирования, регулирования банковско-кредитной деятельности и затем создания эффективной платежной системы стала рассматриваться в качестве наиболее важного фактора обеспечения финансовой стабильности и экономического роста.

Осознавая ключевую роль Центрального банка Республики Узбекистан в обеспечении стабильности и развития финансово-кредитного сектора экономики, 21 декабря 1995 года был принят Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан».[5] Данный закон одним из основных задач Центрального банка Республики Узбекистан определил лицензирование и регулирование деятельности кредитных, а также надзор за их деятельностью. В соответствии со статьей 50 данного Закона, Центральный банк Республики Узбекистан осуществлял лицензирование банков, кредитных союзов, микрокредитных организаций и ломбардов, и соответственно, как субъекты кредитных правоотношений данные учреждения могли действовать только с момента получения соответствующей лицензии Центрального банка Республики Узбекистан.

25 апреля 1996 года был принят Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности». [6] С принятием данного Закона и Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 26 апреля 1996 года была создана необходимая правовая база для эффективной организации деятельности банков с частным капиталом, что было принципиально важно для дальнейшего отказа от государственной монополии в экономике и стимулирования кредитных отношений с участием частных инвестиций. [7] Процесс привлечения частных инвестиций в банковский сектор активизировался после выхода в 1997 году Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по стимулированию создания частных коммерческих банков». [8] В нем предусматривалось предоставление льгот для открытия банков с долей капитала физических лиц не менее 50%. В результате этого из 31 коммерческих банков, функционирующих в Узбекистане на конец 1997 года, четыре были частными банками. Деятельность частных банков способствует усилению банковской конкуренции на кредитном рынке и повышению качества предоставляемых кредитных услуг.

Развитие лизинговых отношений в Узбекистане как неотъемлемой части становления современной кредитной системы страны начинается с крупной лизинговой сделки, заключенной Национальной авиакомпанией «Ўзбекистон хаво йўллари» по приобретению десяти самолетов от ведущих мировых производителей – два Боинга-757, три Боинга-767, три лайнера А-310, два лайнера RJ-85. Первая лизинговая компания – «Uzbek Leasing International A.O.» была создана в 1995 году и на нее было возложено, наряду с осуществлением лизинговой деятельности, также обязанность по развитию лизингового рынка Узбекистана. С принятием Закона Республики Узбекистан «О лизинге» в 1999 году в стране создается законодательная база для лизинговой деятельности, а сам лизинг определяется как вид инвестиционной деятельности по финансированию лизинговой компанией приобретения оборудования для его последующей передачи во временное и пользование лизингополучателю. [9] Хотя до сих пор не прекращаются споры о юридической природе лизинга, однако по своей экономической природе лизинг является формой кредитования, когда финансирующая сторона – кредитор (лизинговая компания или банк) финансирует приобретение оборудования и предоставляет его должнику (лизингополучателю) во временное владение и пользование взамен за возмещение произведенных им расходов и уплаты процентного дохода в течение определенного периода времени. Фактически, лизингодатель предоставляет лизингополучателю возможность использовать его финансовые ресурсы на условиях возвратности, срочности и платности. Главной чертой, отличающей лизинг от других форм кредитования, является предоставление кредитором денежных средств не непосредственно своему должнику – лизингополучателю, а продавцу объекта лизинга,

который поставляет оборудование лизингополучателю, а должник обязуется вернуть кредитору произведенные им расходы и уплатить проценты за возможность использовать его денежные средства.

4 апреля 2002 года был принят Закон Республики Узбекистан «О кредитных союзах». [10] В результате принятия данного Закона около 10 лет на территории Узбекистана осуществляли свою деятельность финансовые учреждения в форме кредитного союза, основной деятельностью которых было привлечение финансовых ресурсов своих учредителей и их кредитование за счет аккумулированных фондов. К концу 2005 года на территории Узбекистана функционировали 20 кредитных союзов. Данные кредитные учреждения создали реальную конкуренцию банковскому сектору экономики, привлекая во вклады все больше сбережений населения с уплатой высоких процентов по депозитам и выдавая кредиты по упрощенной процедуре. Однако Центральный банк Узбекистана, осуществлявший надзорные и регулирующие функции в отношении к кредитным союзам, выявил многочисленные нарушения в деятельности ряда кредитных союзов, в частности, как указывалось в Постановлении Правления Центрального банка Узбекистана от 9 июля 2011 года, нарушения, препятствовавшие получению вкладчиками денег со своих вложений, а также нарушения, направленные на создание финансовых пирамид, привлекающих средства вкладчиков под большие проценты и получающих прибыль в основном за счет привлечения новых членов. По инициативе Центрального банка Узбекистана руководством республики было принято решение о прекращении деятельности кредитных союзов и в соответствии с законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 29 декабря 2012 года из законодательства были исключены все нормы, регулирующие деятельность кредитных союзов – Закон «О кредитных союзах» был отменен, соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс Узбекистана, в Законы «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О банках и банковской деятельности», в другие законодательные акты. [11] На сегодняшний день из 123 кредитных союзов, зарегистрированных Центральным банком Узбекистана на момент принятия вышеуказанных изменений в законодательство, не функционирует ни один.

Важное значение для развития правового регулирования кредитных отношений имело принятие 6 мая 2006 года Закона Республики Узбекистан «О потребительском кредите». [12] Нормы данного Закона регулируют отношения по кредитованию физических лиц в целях удовлетворения их потребительских нужд в форме финансового или товарного потребительского кредита и направлены на защиту прав и интересов потребителей. Принятие данного Закона повлекло значительное увеличение объемов потребительского кредитования в стране.

4 октября 2006 года принят Закон Республики Узбекистан «Об ипотеке». [13] Нормы данного Закона определили правовой механизм выдачи кредитов для приобретения недвижимого имущества. Основой целью данного Закона было регулирование отношений залога недвижимого имущества при кредитных правоотношениях. В целях улучшения жилищных условий населения в рамках данного Закона создаются АКИБ «Ипотекабанка» и Фонд поддержки ипотечного кредитования. Данные мероприятия оказали значительный положительный эффект на развитие кредитных отношений в сфере финансирования приобретения недвижимости.

Особое место в современной кредитной системы Узбекистана занимают организации микрофинансирования, к которым относятся, прежде всего, микрокредитные организации и ломбарды, а также различные государственные фонды (Фонд поддержки дехканских и фермерских хозяйств, Государственный фонд занятости и др.), негосударственные некоммерческие организации, оказывающие микрофинансовые услуги наряду со своей основной деятельностью (например, Ассоциация деловых женщин) и др. Деятельность микрофинансовых учреждений направлена на финансовую поддержку малообеспеченных слоев населения страны, частных предпринимателей, микрофирм и малых предприятий. Начавшие свою деятельность еще в конце 80-х годов прошлого столетия в рамках Советского

Союза, учреждения микрофинансирования занимают особое место в кредитовании потребительских нужд населения.

В сентябре 2006 года вступили в силу два законодательных акта в сфере микрофинансовой деятельности – Законы Республики Узбекистан «О микрофинансировании» и «О микрокредитных организациях». В соответствии с Законом «О микрофинансировании» микрофинансированием определялось деятельность по предоставлению микрокредита (кредита в размере не более 300 млн. сум), микрозайма (займа в размере до 50 млн. сум) и микролизинга (лизинга имущества стоимостью не более 600 млн. сум). [14] А статья Закона «О микрокредитных организациях» в качестве микрокредитной организации определяет юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области предоставления микрофинансовых услуг. [15] Интересно, что Закон «О микрофинансировании» также содержало отдельную статью, посвященную микрофинансовым организациям – это статья 7, которая в перечень организаций, оказывающих микрофинансовые услуги, включает банки, микрокредитные организации, ломбарды и иные кредитные организации.

В связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» 20 апреля 2022 года, два вышеуказанных Закона в области микрофинансовой деятельности утратили силу. [16] По новому Закону микрозаймы, гарантии, поручительства, исламские финансовые продукты предоставляются физическим лицам в размере до 50 млн. сум, микрокредиты и микролизинг, а также гарантии, поручительства и исламские финансовые продукты – субъектам предпринимательства или самозанятым лицам на сумму до 300 млн. сум.

В соответствии со статьей 3 данного Закона небанковскими кредитными организациями являются: микрофинансовые организации (юридические лица, осуществляющие микрофинансовую деятельность и оказывающие ряд иных услуг – услуг платежного агента, консультационные и информационные услуги и т.д.), ломбарды (юридические лица, выдающие физическим лицам краткосрочные микрозаймы под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления) и организации по рефинансированию ипотеки (юридические лица, аккумулирующие финансовые ресурсы и направляющие их на рефинансирование ипотечных кредитов)

По состоянию на 1 мая 2022 года в сфере оказания микрофинансовых услуг Центральным банком Узбекистана зарегистрировано 33 коммерческих банков, 84 микрокредитных организаций и 76 ломбардов. На территории страны действует одна компания в области рефинансирования ипотечных сделок – Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана, созданная в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5715 от 13 мая 2019 года «О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования». [17]

Таким образом, развития кредитных правоотношений в нашей страны в годы независимости корнями уходит в правовое регулирование кредитных отношений в Советском Союзе. Особое влияние кредитная система Советского Союза оказала на становление и развитие банковской системы независимого Узбекистана, когда Центральный банк и ведущие коммерческие банки республики было организованы на основе местных подразделений всесоюзных банков. Развитие кредитных отношений в независимом Узбекистане включало в себя как важнейший элемент создание и совершенствование необходимой правовой базы, состоящей в основном из законодательных актов, наиболее важными из которых являются Законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О потребительском кредите» и «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности». В результате эволюции кредитных отношений в настоящее время в Узбекистане сложилась современная кредитная система, ядро которой составляют коммерческие банки. Активным кредитованием населения, субъектов микро и малого предпринимательства занимаются микрокредитные организации и ломбарды, а единственная пока в стране Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана финансирует кредитные учреждения, оказывающие ипотечные услуги.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышении эффективности экономики. Постановление ЦК КПСС СССР №821 от 17.06.1987г. Кодекс Консорциум. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. (On improving the banking system in the country and strengthening their impact on improving the efficiency of the economy. Resolution of the Central Committee of the CPSU of the USSR No. 821 of 17.06.1987. Codex Consortium. Electronic fund of legal and regulatory documents). <https://docs.cntd.ru/document/901718109>
2. О кооперации. Закон СССР от 26.5.1988г. Кодекс Консорциум. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. (On cooperation. The Law of the USSR of 26.5.1988. Codex Consortium. Electronic fund of legal and regulatory documents). <https://docs.cntd.ru/document/9004977>
3. О банках и банковской деятельности. Закон СССР от 11.12.1990г. Законы России. (On banks and banking activities. The Law of the USSR of 11.12.1990. Laws of Russia) https://lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a264x486.htm
4. О банках и банковской деятельности. Закон Узбекской ССР от 15.02.1991г. Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1991 г., № 4, ст. 84; 1992 г., № 10, ст. 396; 1993 г., № 6, ст. 242. (On banks and banking efficiency. The Law of the Uzbek SSR of 15.02.1991 (Gazette of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1991 No. 4, Article 84; 1992 No. 10, Article 396; 1993 No. 6, Article 242).
5. О Центральном банке Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан от 21.12.1995г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 514; 2006 г., № 37-38, ст. 373. (On the Central Bank of the Republic of Uzbekistan. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 21.12.1995 (Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1995, No. 12, Article 247; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2004, No. 51, Article 514; 2006, No. 37-38, Article 373).
6. О банках и банковской деятельности. Закон Республики Узбекистан от 25.04.1996г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 54; 1997 г., № 2, ст. 56, № 9, ст. 241; Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087, 04.10.2018 г., № 03/18/494/1992. (On banks and banking activities. The Law of the Republic of Uzbekistan of 25.04.1996 (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 5-6, Article 54; 1997, No. 2, Article 56, No. 9, Article 241; National Database of Legislation, 19.04.2018, No. 03/18/476/1087, 04.10.2018, No. 03/18/494/1992).
7. Об акционерных обществах и защите прав акционеров. Закон Республики Узбекистан от 26.04.1996г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 5-6, ст. 61; 1997 г., № 2, ст. 56; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 110; 2007 г., № 29-30, ст. 297, № 50-51, ст.ст. 506, 514, № 52, ст. 533. (On joint-stock companies and protection of shareholders' rights. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 26.04.1996. Vedomosti of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 5-6, Article 61; 1997, No. 2, Article 56; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 14, Article 110; 2007, No. 29-30, Article 297, No. 50-51, Article 506, 514, No. 52, article 533).
8. О мерах по стимулированию создания частных коммерческих банков. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-1749 от 24.04.1997г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 149; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 28-29, ст. 202; 2009 г., № 25, ст. 282. (On measures to stimulate the creation of private commercial banks. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-1749 dated 24.04.1997. Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1997, No. 4-5, Article 149; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2005, No. 28-29, Article 202; 2009, No. 25, Article 282).

9. О лизинге. Закон Республики Узбекистан от 14.04.1999г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 5, ст. 108; 2003 г., № 1, ст. 8; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 52, ст. 533; 2016 г., № 52, ст. 598; Национальная база данных законодательства, 23.10.2019 г., № 03/19/572/3943; 15.01.2020 г., № 03/20/602/0052. (On leasing. The Law of the Republic of Uzbekistan of 14.04.1999. Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1999, No. 5, Article 108; 2003, No. 1, Article 8; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 52, Article 533; 2016, No. 52, Article 598; National Database of legislation, 23.10.2019, No. 03/19/572/3943; 15.01.2020 G., No. 03/20/602/0052)
10. О кредитных союзах. Закон Республики Узбекистан от 4.04.2002г. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 4-5, ст. 65; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 111; 2008 г., № 52, ст. 513. (On credit unions. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 04.04.2002. (Gazette of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2002, No. 4-5, Article 65; Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 14, Article 111; 2008, No. 52, Article 513)
11. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан от 29.12.2012г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 1, ст. 1; 2016 г., № 3(И), ст. 32; Национальная база данных законодательства, 08.01.2020 г., № 03/20/601/0025; 15.07.2021 г., № 03/21/701/0674, 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332. (On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Uzbekistan. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 29.12.2012. (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 1, Article 1; 2016, No. 3(И), Article 32; National Database of Legislation, 08.01.2020, No. 03/20/601/0025; 15.07.2021, No. 03/21/701/0674, 21.04.2022, No. 03/22/765/0332)
12. О потребительском кредите. Закон Республики Узбекистан от 6.05.2006г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., №19, ст. 160; 2012 г., № 15, ст. 163, Национальная база данных законодательства, 14.03.2022 г., № 03/22/759/0213, 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332. (On consumer credit. The Law of the Republic of Uzbekistan of 6.05.2006 (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 19, Article 160; 2012, No. 15, Article 163, National Database of Legislation, 14.03.2022, No. 03/22/759/0213, 21.04.2022, No. 03/22/765/0332).
13. Об ипотеке. Закон Республики Узбекистан от 4.04.2006г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 40, ст. 393; 2010 г., № 37, ст. 315, № 38, ст. 328; 2015 г., № 33, ст. 439; Национальная база данных законодательства, 10.01.2018 г., № 03/18/459/0536, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 23.10.2019 г., № 03/19/572/3943; 15.01.2020 г., № 03/20/602/0052. (On the mortgage. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 04.04.2006 (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 40, Article 393; 2010, No. 37, Article 315, No. 38, Article 328; 2015, No. 33, Article 439; National Database of legislation, 10.01.2018, No. 03/18/459/0536, 19.04.2018, No. 03/18/476/1087; 23.10.2019, No. 03/19/572/3943; 15.01.2020, No. 03/20/602/0052)
14. О микрофинансировании. Закон Республики Узбекистан от 15.09.2006г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 369; 2013 г., № 1, ст. 1; 2014 г., № 36, ст. 452; Национальная база данных законодательства, 04.10.2018 г., № 03/18/494/1992. (On microfinance. The Law of the Republic of Uzbekistan of 15.09.2006 (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 37-38, Article 369; 2013, No. 1, Article 1; 2014, No. 36, Article 452; National Database of Legislation, 04.10.2018, No. 03/18/494/1992).
15. О микрокредитных организациях. Закон Республики Узбекистан от 20.09.2006г. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 372; 2013 г., № 1, ст. 1, № 18, ст. 233; Национальная база данных законодательства, 04.10.2018 г., № 03/18/494/1992. (On microcredit organizations. The Law of the Republic of Uzbekistan dated

20.09.2006 (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2006, No. 37-38, Article 372; National Database of Legislation, 04.10.2018, No. 03/18/494/1992).

16. О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности. Закон Республики Узбекистан от 20.04.2022г. Национальная база данных законодательства, 21.04.2022 г., № 03/22/765/0332. (On non-bank credit organizations and microfinance activities. The Law of the Republic of Uzbekistan dated 20.04.2022 (National Database of Legislation, 21.04.2022, No. 03/22/765/0332)
17. О дополнительных мерах по развитию и расширению рынка ипотечного кредитования. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5715 от 13.05.2019г. Национальная база данных законодательства, 15.05.2019 г., № 06/19/5715/3133, 26.09.2019 г.. (On additional measures for the development and expansion of the mortgage lending market. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5715 dated 13.05.2019. (National Database of Legislation, 15.05.2019, No. 06/19/5715/3133, 26.09.2019)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000